

POUZDANI PODACI KAO OSNOVA ETIČKE I ODGOVORNE PRIMENE AI

Muzafer Saračević

Univerzitet u Novom Pazaru

Novi Pazar, Republika Srbija

muzafer.saracevic@uinp.edu.rs, ORCID: 0000-0003-2577-7927

Apstrakt

Savremeni sistemi veštačke inteligencije (AI) u velikoj meri zavise od kvaliteta podataka koje koriste za obuku i donošenje odluka. U ovom radu istaknuta je ključna uloga pouzdanih podataka kao temelja etičke i odgovorne primene AI tehnologija. Posebna pažnja posvećena je principima poverljivosti, integriteta i dostupnosti podataka, kao osnovnim stubovima sigurnosti u radu sa AI sistemima. Kroz konkretne primere pozitivne i negativne primene AI, diskutuje se o posledicama loše obrade i upotrebe podataka, kao i o tehničkim i organizacionim merama zaštite. U radu se analiziraju i etički, pravni i obrazovni aspekti odgovornosti, te se predlaže holistički pristup u izboru, obradi i primeni podataka u AI sistemima.

Ključne reči: veštačka inteligencija, pouzdani podaci, etika, poverljivost, integritet podataka

RELIABLE DATA AS THE FOUNDATION OF ETHICAL AND RESPONSIBLE AI IMPLEMENTATION

Abstract

Modern artificial intelligence (AI) systems heavily rely on the quality of data used for training and decision-making. This paper emphasizes the critical role of reliable data as the foundation for the ethical and responsible application of AI technologies. Special attention is given to the principles of data confidentiality, integrity, and availability as the core pillars of security in working with AI systems. Through concrete examples of both positive and negative AI applications, the consequences of poor data handling and usage are discussed, along with technical and organizational protection measures. The paper also examines ethical, legal, and educational aspects of responsibility and proposes a holistic approach to data selection, processing, and application in AI systems.

Keywords: artificial intelligence, reliable data, ethics, confidentiality, data integrity.

UVOD

Brzi napredak u razvoju veštačke inteligencije doneo je niz prednosti u različitim oblastima, od zdravstva i obrazovanja, do finansija i industrije. Međutim, kako AI sistemi sve više preuzimaju odgovornost za donošenje važnih odluka, postaje jasno da kvalitet i sigurnost podataka na kojima se ovi sistemi baziraju ima presudnu ulogu. Bez pouzdanih, tačnih i sigurnih podataka, čak i najsavremeniji AI modeli mogu postati izvor grešaka, dezinformacija i etičkih problema. Ovaj rad istražuje ključne principe a to su poverljivost, integritet i dostupnost. Ta tri principa predstavljaju ključne temelje bezbednog i etički odgovornog razvoja AI sistema. Cilj ovog rada je ukazati na izazove i predložiti praktična rešenja koja osiguravaju da AI sistemi budu ne samo funkcionalni, već i društveno prihvatljivi. Primena veštačke inteligencije u obrazovanju donosi mnoge etičke implikacije koje se najviše odnose na privatnost, pravednost, transparentnost, odgovornost i uticaj na obrazovni proces. Osnovnim etičkim aspektima smatraju se:

1. privatnost i sigurnost podataka,
2. pravednost i pristrasnost,
3. transparentnost,
4. odgovornost,
5. uticaj na obrazovni proces.

Sistemi veštačke inteligencije često prikupljaju velike količine podataka o učenicima ili studentima, uključujući njihove akademske rezultate, ponašanje u učenju i čak i neke lične i osetljive podatke. Postavlja se pitanje kako se ti podaci prikupljaju, pohranjuju, koriste te kako zaštititi toliku količinu podataka. Važno je osigurati da su svi prikupljeni podaci zaštićeni od neovlašćenog pristupa i da se koriste samo u svrhe za koje su prikupljeni. Sa aspekta pravednosti postoji opasnost da bi sistemi veštačke inteligencije mogli povećati jaz između učenika koji imaju pristup tehnologiji i onih koji ga nemaju, a algoritmi koji stoje iza veštačke inteligencije mogu sadržavati pristrasnosti koje bi mogle rezultirati nepravednim tretmanom određenih skupina učenika. Kako bi se osigurala pravednost i poverenje, važno je da učenici i nastavnici razumiju kako funkcionišu sistemi veštačke inteligencije koji donose odluke. Takođe, potrebno je transparentno objasniti kako funkcionišu sistemi vještačke inteligencije, uključujući i koji se podaci koriste te kako se obrađuju. Sa aspekta odgovornosti je važno da se jasno definiše ko je odgovoran za odluke koje donosi veštačka inteligencija, posebno u slučajevima kada te odluke imaju uticaj na obrazovne rezultate učenika.

Razvoj i primena veštačke inteligencije trebaju biti vođeni etičkim smernicama kako bi se osiguralo da se sistemi koriste na odgovoran način. Postavlja se pitanje, kako će primena ovih sistema uticati na ulogu učitelja i njihov odnos s učenicima te je zbog toga važno osigurati da veštačka inteligencija podržava, a ne zamenjuje učitelje, nastavnike i profesore. Potrebno je osigurati da sistemi poboljšavaju kvalitet obrazovanja i da se koriste za personalizaciju i prilagođavanje obrazovnih materijala potrebama svakog učenika. Primena veštačke inteligencije u obrazovanju takođe može imati brojne društvene implikacije koje imaju uticaj na različite aspekte društva,

uključujući pristup obrazovanju, društvenu pravdu, tržište rada i način na koji razumemo i vrednujemo obrazovanje. Najvažnije društvene implikacije veštačke inteligencije u oblasti obrazovanja su:

1. pristup obrazovanju,
2. društvena pravda i jednakost,
3. tržište rada i buduće veštine,
4. kvalitet i priroda obrazovanja,
5. društvena dinamika i interakcije,
6. etičke i moralne vrednosti.

Društvena implikacija pristupa obrazovanju omogućava demokratizaciju obrazovanja jer sistemi veštačke inteligencije mogu omogućiti širi pristup obrazovanju pružanjem personalizovanog učenja putem online platformi, što može biti posebno korisno u udaljenim ili nedovoljno opremljenim područjima. Sa druge strane, pristup tehnologijama veštačke inteligencije zahteva određenu infrastrukturu i resurse, što može produbiti digitalni jaz između onih koji imaju pristup tehnologiji i onih koji ga nemaju. Veštačka inteligencija omogućava jednakost u obrazovanju jer može pomoći u identifikovanju i podršci učenicima s posebnim potrebama, ali istovremeno postoji rizik da algoritamske pristranosti pogoršaju postojeće nejednakosti u obrazovnom sistemu. Ako sistemi veštačke inteligencije koriste podatke koji odražavaju postojeće društvene predrasude, mogu nesvesno reprodukovati te pristranosti, a na taj se način ugrožava pravednost i jednakost u obrazovanju. Sa aspekta tržišta rada kao društvene implikacije, veštačka inteligencija može pomoći u prilagođavanju obrazovnih programa kako bi se učenici pripremili za poslove budućnosti koji zahtevaju napredne digitalne veštine i sposobnost rada s tehnologijama veštačke inteligencije. U budućnosti bi veštačka inteligencija mogla promeniti uloge nastavnika, gde će više naglasaka biti na mentorstvu i podršci učenicima, dok će rutinske zadatke obavljati sistemi veštačke inteligencije. Ovo može zahtevati dodatnu obuku nastavnika u oblasti primene novih tehnologija.

Kada je reč o kvalitetu i prirodi obrazovanja, u tom slučaju veštačka inteligencija omogućava personalizaciju obrazovnih sadržaja i metoda, što može poboljšati angažman i rezultate učenika. Ipak, postoji određeni rizik od preterane personalizacije koja može ograničiti razvoj šireg znanja i kritičkog mišljenja. Primena veštačke inteligencije može dovesti do standardizacije obrazovnih procesa, što može smanjiti kreativnost i fleksibilnost učenja, ali i omogućiti doslednost i kvalitet obrazovnih iskustava. Pored toga, integracija veštačke inteligencije u obrazovanje može promeniti način na koji učenici međusobno komuniciraju i sarađuju, potencijalno smanjujući ličnu interakciju u učionici. Sistemi veštačke inteligencije mogu pružiti roditeljima detaljniji uvid u napredak i potrebe njihove dece, ali može i smanjiti njihovu uključenost u obrazovni proces ako se previše oslanjaju na tehnologiju.

Uvođenje veštačke inteligencije u bilo kojem sektoru postavlja pitanja o etičkoj primeni tehnologije, odgovornosti za odluke koje ona donosi i zaštitu prava učenika. Sa druge strane, veštačka inteligencija može pružiti podršku razvoju kritičkog

mišljenja i rešavanja problema, ali je ključno osigurati da učenici takođe razvijaju etičke i moralne vrednosti kroz obrazovni proces. Društvene implikacije primene veštačke inteligencije u obrazovanju su široke i kompleksne. Dok veštačka inteligencija ima potencijal poboljšati pristup obrazovanju i prilagoditi ga individualnim potrebama učenika ili studenata, važno je pažljivo razmotriti i upravljati rizicima povezanim s nejednakostima, pristranostima i etičkim izazovima. Ključ za uspešnu integraciju veštačke inteligencije u obrazovanju krije se u promišljenom i odgovornom pristupu koji će osigurati da svi učenici imaju koristi od novih tehnologija i da se očuvaju temeljne društvene vrednosti.

PREGLED LITERATURE

Veštačka inteligencija se može primeniti kao alat za evaluaciju kriptografskih i steganografskih metoda. U ovom delu, navešćemo neke primere primene veštačke inteligencije (VI) kao alata za testiranje i evaluaciju kriptografskih i steganografskih metoda zasnovanih na katalanskim brojevima i kombinatornim problemima. Polazeći od tri prethodno razvijene metode [1,2,3], koje su uvele tehnike šifrovanja i skrivanja podataka, ova studija koristi algoritme mašinskog učenja za analizu njihove bezbednosti, robusnosti i performansi. Okviri za testiranje zasnovani na AI koriste se za simulaciju napada, otkrivanje skrivenih obrazaca, procenu osetljivosti na ključeve i upoređivanje snage šifrovanja u različitim uslovima. Eksperimentalni rezultati pokazuju da AI pruža značajan uvid u pouzdanost i otpornost ovih pristupa, nudeći sistematičan i skalabilan metod za validaciju i komparativnu analizu u kontekstu bezbednosti.

U kriptografiji, različite metode mašinskog učenja koriste se za razlikovanje dve vrste šifrovanih tekstova [2]. Osnovna pitanja analize su: *Da li je moguće identifikovati tip metode šifrovanja korišćenjem modela mašinskog učenja koji su učeni isključivo iz informacija sadržanih u šifrovanom tekstu?*; *da li postoje značajne razlike između prethodnih metoda šifrovanja i predložene metode zasnovane na katalanskim brojevima?* Naš pristup razlikovanju uključuje: analizu modela reprezentacije šifrovanog teksta (karakteristike) i mašinsko učenje i testiranje modela klasifikacije tipova šifrovanih tekstova korišćenjem više poznatih metoda mašinskog učenja.

U steganografiji, metode mašinskog učenja mogu se koristiti za testiranje mogućnosti automatskog prepoznavanja slika koje sadrže steganografski sadržaj. Korišćenjem mašinskog učenja na primerima originalnih i izmenjenih slika, generalno je moguće istrenirati klasifikator koji može prepoznati klasu izmenjenih slika. Jedan od osnovnih problema pri učenju takvog klasifikatora je izdvajanje relevantnih karakteristika, tj. kreiranje opisa slike koji je pogodan za prepoznavanje. Ovo se može ostvariti korišćenjem posebnih metoda za izdvajanje karakteristika slike ili korišćenjem metoda mašinskog učenja koje to postižu samostalno, kao što su duboke neuronske mreže. Duboke konvolutivne neuronske mreže (CNN) imaju više tipova specijalizovanih slojeva namenjenih predstavljanju karakteristika ulaznih podataka na

različitim nivoima apstrakcije [1]. AI imaju važnu ulogu u razvoju i unapređenju mreža nove generacije. Ove napredne mreže zahtevaju visok nivo automatizacije i inteligentne upravljačke sisteme kako bi se nosile sa složenošću i zahtevima za visokom brzinom i pouzdanošću. Jedan od ključnih doprinosa AI u ovim mrežama je optimizacija resursa i bezbednost podataka. Korišćenjem algoritama za mašinsko učenje, mreže mogu dinamički prilagoditi alokaciju resursa poput propusnog opsega i snage signala u stvarnom vremenu, čime se poboljšava efikasnost i korisničko iskustvo. AI omogućava mrežama da predviđaju i odgovore na promene u raznim sistemima, kako na primer u saobraćaju, smanjujući zagušenja i optimizirajući protok podataka. Inteligentni sistemi mogu automatski otkrivati i otklanjati greške, analizirati performanse i sugerisati ili implementirati poboljšanja bez ljudske intervencije. Ovo smanjuje potrebu za ručnim nadzorom i održavanjem, čime se smanjuju operativni troškovi i povećava pouzdanost mreže. Sigurnost mreža nove generacije dodatno je unapređena primenom AI. Algoritmi za duboko učenje (deep learning) mogu prepoznati abnormalne obrasce u prenosu podataka koji mogu ukazivati na potencijalne prijetnje, poput *cyber* napada ili neovlašćenog pristupa. Ove tehnologije omogućavaju proaktivno otkrivanje i odgovaranje na sigurnosne incidente, čime se značajno povećava sigurnost korisničkih podataka. AI omogućava personalizaciju usluga a analizom velikih količina podataka o korisnicima i njihovom ponašanju, AI može kreirati prilagođene usluge i ponude, čime se poboljšava korisničko iskustvo i zadovoljstvo. Ukratko, AI je integralni dio mreža i sistema nove generacije, donoseći naprednu automatizaciju, optimizaciju resursa, poboljšano upravljanje, sigurnost i pouzdanost podataka, te personalizaciju usluga, što sve zajedno doprinosi superiornim performansama i iskustvu korisnika.

PRENOS, DOSTUPNOST I POUZDANOST PODATAKA

Visoka brzina prenosa podataka jedna je od najvažnijih karakteristika kada je reč o mrežama nove generacije. Ova karakteristika omogućava korisnicima da preuzimaju i prenose velike količine podataka u izuzetno kratkom vremenskom periodu, čime se drastično unapređuje korisničko iskustvo i otvaraju nove mogućnosti za razvoj aplikacija i usluga koje zahtevaju velike brzine. Visoka brzina prenosa podataka karakteristična je po svojim tehnološkim aspektima. U industrijskim okruženjima, visoke brzine prenosa podataka omogućavaju trenutni prenos velikih količina senzorskih podataka i kontrolnih komandi, što je ključno za automatizaciju i optimizaciju proizvodnih procesa [4].

U oblasti medicine, visoke brzine prenosa podataka omogućavaju visokokvalitetne video konsultacije i čak daljinske hirurške intervencije, gde je svaki milisekund važan za uspešnost zahvata. Autonomna vozila se oslanjaju na brzu razmenu podataka sa drugim vozilima i infrastrukturom kako bi donela sigurne odluke u realnom vremenu. Visoke brzine prenosa podataka omogućavaju ovim vozilima da efikasno komuniciraju i reaguju na promene u okruženju. Visoke brzine prenosa podataka će se u budućnosti suočiti sa raznim izazovima koji će imati određene zahteve. Između ostalog, jedan od infrastrukturnih zahteva biti će gustina baznih stanica i pouzdanost

razmene podataka. Kako bi se osigurala globalna upotreba i interoperabilnost, potrebna je standardizacija tehnologija i protokola, što zahteva međunarodnu saradnju i regulativu.

Sistemi i mreže nove generacije karakterišu brojne napredne karakteristike koje poboljšavaju pouzdanost. AI u mrežama nove generacije omogućuju da se za upravljanje kvalitetom usluge koriste napredni mehanizmi. AI osigurava pouzdanost u mrežama kroz napredne sigurnosne mehanizme koji štite mrežu od različitih pretnji, uključujući zlonamerne napade i neovlašteni pristup. Ovi sigurnosni slojevi ključni su za održavanje stabilnosti i pouzdanosti mreže u svim uslovima. Drugim riječima, poboljšana pouzdanost postiže se uz pomoć AI kroz napredne metode, optimizovano upravljanje resursima, podršku za različite tehnologije te visok stepen sigurnosti.

Primena AI u mrežama i sistemima igra ključnu ulogu u transformaciji načina na koji se sistemi i mreže projektuju, upravljaju i održavaju. AI se koristi za automatizaciju rutinskih zadataka i operacija u mrežama. To uključuje konfiguraciju mrežnih uređaja, optimizaciju i bezbednost mrežnog saobraćaja, upravljanje propusnosti, balansiranje opterećenja i sl. AI algoritmi mogu brzo reagovati na promene u mrežnom saobraćaju i uslovima te prilagoditi mrežne parametre kako bi se osigurala optimalna realizacija i kvalitetna usluga. AI se koristi za analizu velikih količina podataka o performansama mreže kako bi predvidela potencijalne pretnje ili probleme pre nego što se dogode. Npr., AI sistemi mogu identifikovati abnormalne obrasce u mrežnom saobraćaju koji ukazuju na potencijalne sigurnosne pretnje u infrastrukturi. Takođe, AI može pomoći u optimizaciji upotrebe resursa kao što su propusnost, procesorska snaga i memorija, prilagođavajući ih dinamički prema trenutnim potrebama.

AI igra ključnu ulogu u detekciji i sprečavanju sigurnosnih pretnji u autentifikaciji i kontroli pristupa. AI algoritmi mogu analizirati velike količine podataka kako bi prepoznali neobične obrasce ponašanja ili potencijalne napade kada je u pitanju verifikacija i autorizacija korisnika. Pored toga, AI može imati ključnu ulogu i u analizi dostupnosti podataka. Ovo uključuje detekciju DDoS napada, *phishing* napada, *ransomwarea* i drugih oblika *cyber* prijetnji [5].

AI se koristi za personalizaciju korisničkog iskustva prilagođavanjem usluga i sadržaja prema individualnim preferencijama i potrebama korisnika. AI može analizirati podatke o ponašanju korisnika kako bi predložio personalizovane ponude ili prilagodio mrežne parametre za bolje korisničko iskustvo. Koncept mreža i pametnih uređaja zasnovanih na znanju koristi tehnike AI za razumevanje konteksta i dinamičko prilagođavanje mrežnih operacija. Ovi sistemi mogu učiti iz iskustva i prilagođavati se promenljivim uslovima kako bi optimizovali performanse mreže i korisničko iskustvo. AI analizira ogromne količine podataka koje generišu mreže kako bi pružila dublje uvide i pomoć pri donošenju odluka. To može uključivati analizu trendova u mrežnom saobraćaju, predviđanje kapaciteta i zahteva korisnika i analizu bezbednosti i pouzdanosti podataka koji se koriste.

AI donosi duboku transformaciju, omogućavajući da sistemi postanu inteligentniji, i sigurniji. Integracija AI u mrežama i sistemima ne samo da optimizuje njihove performanse već i stvara temelje za inovacije i napredak u digitalnom dobu. Ovakva primena donosi brojne prednosti koje transformišu način kako se mreže i sistemi planiraju, implementiraju, upravljaju i održavaju. Neke od osnovnih prednosti su sljedeće [5]:

1. Automatizacija i optimizacija mrežnih operacija koja se odnosi na promene u mrežnom saobraćaju i prilagođavanje mrežnih parametara kako bi se osigurala optimalna realizacija.
2. Brza detekcija i odgovor na sigurnosne prijetnje u postupku analize velike količine podataka kako bi identifikovala abnormalne obrasce ponašanja koji ukazuju na sigurnosne prijetnje čime se smanjuje vreme odziva i smanjuje rizik od sigurnosnih incidenata.
3. Prediktivno održavanje i upravljanje resursima kako bi predvidela potencijalne kvarove ili probleme pre nego što se dogode. To uključuje praćenje zdravlja mrežnih uređaja, predviđanje potreba za održavanjem i optimizaciju upotrebe resursa.
4. Optimizacija kvaliteta usluge prema zahtevima aplikacija i korisnika. To uključuje integritet, poverljivost, dostupnost podataka.
5. Personalizacija korisničkog iskustva koja omogućava personalizaciju korisničkog iskustva analizom podataka o korisničkom ponašanju i preferencijama.
6. Fleksibilnost i skalabilnost kako bi se podržala rapidna ekspanzija usluga i aplikacija.
7. Smanjenje operativnih troškova u mrežama putem efikasnije upotrebe resursa, smanjenja potrebe za ručnim intervencijama i optimizacije performansi mreže.

Primena AI donosi veliki broj prednosti kao što su automatizacija operacija, poboljšana sigurnost, optimizacija resursa, personalizacija korisničkog iskustva, pouzdanost, sigurnost, skalabilnost i smanjenje troškova. Integracija AI u sistemima i mrežama omogućava napredne tehnološke inovacije koje podržavaju brz rast digitalne transformacije i zahteva modernog tržišta.

AI sve više menja savremeno društvo, naročito u sferi rada i obrazovanja. Prema Kellyju [6], više od 60 miliona radnih mesta izgubljeno je u SAD-u, a predviđa se da će tehnologije poput robotike i AI dodatno smanjiti potrebu za ljudskom radnom snagom. Ova transformacija nameće potrebu za redefinisanjem uloga zaposlenih i prilagođavanjem obrazovnog sistema novim uslovima rada. Istovremeno, Liautaud [7] naglašava da sposobnost pretvaranja informacija u znanje i profit postaje ključna veština u digitalnoj ekonomiji, čime se dodatno ističe značaj kompetencija koje se razvijaju pomoću inteligentnih sistema.

Međutim, primena AI u obrazovanju nije bez negativnih posledica. Adil [8] ukazuje na deset glavnih negativnih efekata, među kojima se ističu smanjenje socijalnih interakcija, zavisnost od tehnologije i ugrožavanje privatnosti učenika. Iako AI može unaprediti personalizaciju učenja i automatizaciju procesa ocenjivanja, njen uticaj mora biti pažljivo kontrolisan kako bi se izbegli negativni efekti na kognitivni razvoj i emocionalno zdravlje učenika. U skladu s tim, Stipaničev i saradnici [9] ističu potrebu za kritičkim pristupom u integraciji AI u obrazovni sistem, uz razumevanje osnovnih principa i ograničenja ove tehnologije. Pored tehničkih i obrazovnih aspekata, važno je razmatrati i etičke dimenzije primene AI.

Zyad [10] naglašava značaj uspostavljanja standarda i etičkih normi kako bi se osiguralo odgovorno korišćenje AI, posebno u oblastima sa visokim stepenom uticaja na pojedince i zajednice. Shi [11] takođe ukazuje na potrebu razvoja naprednih algoritama koji nisu samo efikasni, već i transparentni, pravedni i usklađeni sa društvenim vrednostima.

Etička pitanja, kao što su diskriminacija algoritama, autonomija odluka i zaštita podataka, postaju sve značajnija kako AI sistemi sve više preuzimaju zadatke koji su donedavno bili rezervisani za ljude.

ZAKLJUČAK

Etika u primeni veštačke inteligencije započinje ispravnim, pouzdanim i odgovorno obrađenim podacima. Obezbeđivanje poverljivosti, integriteta i dostupnosti informacija neophodno je za očuvanje poverenja korisnika, sprečavanje zloupotreba i obezbeđivanje tačnih rezultata AI sistema. Kroz primere iz prakse, jasno se pokazuje da propusti u obradi podataka mogu imati ozbiljne posledice po pojedince i društvo u celini. Potrebno je razvijati interdisciplinarni pristup koji uključuje tehnološka rešenja, pravne regulative i edukaciju korisnika, kako bi se omogućila bezbedna i etički utemeljena upotreba veštačke inteligencije. Sve većoj primeni i implementaciji veštačke inteligencije u poslovanju doprinose velike količine podataka i informacija koje postaju dostupne korisnicima. Iako upotreba veštačke inteligencije u poslovanju raste, ona još uvek ne odgovara svim poslovnim operacijama. Mnogi poslovni procesi i aspekti poslovanja mogu biti automatizovani, ali zadaci koji zahtevaju detaljniju analizu, određivanje prioriteta, stvaranje kompromisa i sl., još uvek zahtevaju ljudsku inteligenciju.

Veštačka inteligencija može preuzeti rutinske, automatizovane zadatke koji se mogu programirati, kao što su obrada podataka, administrativni zadaci ili jednostavniji zadaci u proizvodnji. Može analizirati ogromne količine podataka brže i preciznije od ljudi, pružajući dublji uvid i informacije za donošenje odluka. To može pomoći kompanijama da optimizuju svoje poslovanje i strategije, ali može i zameniti poslove koji su se nekada obavljali ručno ili na osnovu manje preciznih analiza. Veštačka inteligencija može biti korišćena u korisničkoj podršci putem chatbotova ili virtualnih

asistenata, što može smanjiti potrebu za ljudskom interakcijom u određenim područjima korisničke podrške. Iako može zameniti određene poslove, veštačka inteligencija isto tako može stvoriti potrebu za novim vrstama radnih mesta, poput stručnjaka za implementaciju sistema veštačke inteligencije, inženjera za razvoj novih tehnologija, analitičara podataka i drugih specijalizovanih pozicija.

Etička pitanja u oblasti obrazovanja odnose se na automatizovano ocenjivanje, personalizovano učenje i praćenje uspeha učenika. Sistem veštačke inteligencije može automatski ocenjivati ispite i zadatke, ali postoji mogućnost grešenja i pitanja koliko su ti sistemi zapravo pravedni i tačni u poređenju sa ljudskim ocenjivanjem. Obrazovni sadržaji se mogu prilagoditi pojedinačnim potrebama učenika, ali postoji rizik od preterane personalizacije koja može ograničiti razvoj kritičkog mišljenja i kreativnosti. Takođe, sistemi veštačke inteligencije mogu pratiti napredak učenika u stvarnom vremenu, ali ovo praćenje može biti invazivno i narušiti privatnost učenika.

Primena veštačke inteligencije u obrazovanju ima svoje prednosti, ali sa sobom nosi i ozbiljne etičke izazove. Veoma je važno razvijati i primenjivati sisteme veštačke inteligencije na način koji poštuje privatnost korisnika, osigurava pravednost i transparentnost, te podržava poboljšava obrazovni proces. Razvoj etičkih smernica i standarda će biti ključan za osiguranje odgovorne primene tehnologija veštačke inteligencije u obrazovanju.

LITERATURA

- [1] Saračević M., Adamovic S., Miskovic V., Macek N., Sarac M. (2019), A novel approach to steganography based on the properties of Catalan numbers and Dyck words, *Future Generation Computer Systems*, Elsevier, Volume 100, Pages 186-197.
- [2] Saračević M., Adamovic S., Miskovic V., M.Elhoseny, Macek N., M.M.Selim, K.Shankar (2021), Data Encryption for IoT Applications Based on Catalan Objects and Some Matchings Structures, *IEEE Transactions on Reliability*, 70(2): 819 – 830.
- [3] Saračević M., Kumar Sharma S., Ahmad K. (2022), A Novel Block Encryption Method based on Catalan Random Walks, *Multimedia Tools and Applications*, Springer Nature, volume 81, pages 36667–36684
- [4] Srhoj, T. (2022.), Primjena umjetne inteligencije u poboljšanju energetske učinkovitosti mobilnih mreža pete i šeste generacije, Diplomski rad, FESB, Zavod za elektroniku i računarstvo, Split.
- [5] Maček, S. (2016.), Razvoj i karakteristike mobilne mreže pete generacije, Završni rad, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
- [6] Kelly, J. (2020), U.S. Lost Over 60 Million Jobs - Now Robots, Tech And Artificial Intelligence Will Take Millions, *Forbes*
- [7] Liautaud, B. (2001), *E-Business Intelligence: Turning Information into Knowledge into Profit*, McGraw-Hill, New York, 2001.
- [8] Adil, M. (2021): Top 10 Negative Effects of Artificial Intelligence in Education. [https://techstonz.com/negative-effects-artificial-intelligence-education/\(30.05.2023.\)](https://techstonz.com/negative-effects-artificial-intelligence-education/(30.05.2023.))
- [9] Stipaničev, D., Šerić, Lj., Braović, M. (2021.), *Uvod u umjetnu inteligenciju*, FESB, Split

- [10] Zyad, M. (2019.), Artificial Intelligence Definition – Ethics and Standards, The British University in Egypt
- [11] Shi, Z. (2011.), Advanced Artificial Intelligence, World Scientific Publications.

SUMMARY

The paper explores the crucial role of reliable data in the ethical and responsible use of artificial intelligence (AI), with a particular focus on three fundamental principles: confidentiality, integrity, and availability. In modern AI systems, data forms the basis for decision-making, meaning that poorly processed, unverified, or biased data can lead to serious errors and ethical issues. The paper thoroughly examines the implications of AI use in education, with special emphasis on issues such as student privacy protection, algorithmic fairness, decision-making transparency, and accountability for the consequences of decisions made by AI systems. It also highlights the positive aspects of AI implementation, such as personalized education and improved access in remote areas, as well as risks like the deepening of the digital divide and the potential dehumanization of the educational process. The second part of the paper sheds light on the role of AI in next-generation networks and systems, demonstrating how AI enables advanced automation, resource optimization, enhanced security management, and the personalization of data and user experience. AI contributes to improving the reliability and efficiency of networks and systems but also introduces challenges related to infrastructure, security, and energy sustainability. In conclusion, the author emphasizes the need for an interdisciplinary approach that integrates technological, legal, and educational components to develop AI systems that are functional, fair, and socially responsible. Special importance is given to the development of ethical guidelines to ensure the responsible application of AI in areas of critical social importance.